

C++ DASTURLASH TILIDA FAYLLAR BILAN ISHLASH

РАБОТА С ФАЙЛАМИ В ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ C++

WORKING WITH FILES IN C++ PROGRAMMING LANGUAGE

Abdullayev Shaxboz Solijon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti Axborot texnologiyalari kafedrasida katta o'qituvchisi
shaxbozfaru2023@gmail.com

Rahmonaliyeva Mohinabonu Saidjon qizi

Farg'ona davlat universiteti Axborot tizimlari va texnologiyalari yo'nalishi
1-kurs talabasi
mohina.rahmonaliyeva@icloud.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada C++ dasturlash tilida fayllar bilan ishlashning asosiy nazariyasi va amaliy yondashuvlari yoritilgan. Fayl oqimlari (ifstream, ofstream, fstream) orqali faylga yozish, o'qish, o'chirish va izohsiz ma'lumotlarni boshqarish mexanizmlari batafsil ko'rib chiqilgan. Shuningdek, matnli va ikkilik fayllar bilan ishlashda yuzaga keladigan xatoliklar va ularni bartaraf etish yo'llari hamda C++11 va undan yuqori versiyalarida fayl boshqaruvining zamonaviy yondashuvlari keltirilgan. Maqola o'rta va yuqori bosqichdagi dasturchilar uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: fayllar bilan ishlash, ifstream, ofstream, fstream, matnli fayl, ikkilik fayl, fayl oqimi, xatoliklar, fayl ko'rsatkichi, C++11

Аннотация. В статье подробно рассматриваются теоретические основы и практические подходы к работе с файлами на языке C++. Рассмотрены потоки ввода-вывода (ifstream, ofstream, fstream), операции записи, чтения и удаления данных, а также работа с текстовыми и бинарными файлами. Особое внимание уделено обработке ошибок и современным возможностям, предоставляемым стандартом C++11 и выше. Статья предназначена для программистов со средним и продвинутым уровнем подготовки.

Ключевые слова: работа с файлами, ifstream, ofstream, fstream, текстовый файл, двоичный файл, файловый поток, ошибки, указатель файла, C++11

Annotation. This article provides a detailed exploration of file handling in the C++ programming language, covering both theoretical foundations and practical methods. It examines file streams (ifstream, ofstream, fstream), operations such as reading, writing, and deleting data, as well as handling both text and binary files.

Special attention is given to error handling and modern features introduced in C++11 and later standards. The article is intended for intermediate and advanced-level programmers.

Keywords: *working with files, ifstream, ofstream, fstream, text file, binary file, file stream, errors, file pointer, C++11*

Kirish

C++ dasturlash tilida fayllar bilan ishlash, ma'lumotlarni doimiy ravishda saqlash, o'qish va tahrirlash imkoniyatlarini taqdim etadi. Fayllar bilan ishlash juda keng qo'llaniladi, chunki ko'plab dasturlar ma'lumotlarni saqlash uchun diskda fayllardan foydalanadi. Bu esa tizimning resurslaridan samarali foydalanishga, ma'lumotlar bazalariga yoki boshqa tashqi saqlash manbalariga murojaat qilishga yordam beradi.

Fayllar bilan ishlashda C++ dasturlash tilining eng kuchli tomonlaridan biri, uning xotira va resurslarni boshqarishdagi qat'iy yondashuvi va barqarorligi hisoblanadi. Boshqacha aytganda, C++ dasturlash tilida fayllar bilan ishlashni to'g'ri yo'lga qo'yish, samarali va xavfsiz ma'lumotlarni boshqarish uchun kerakli bilimlarni talab qiladi.

Fayllar bilan ishlash uchun standart kutubxonalar

C++ tilida fayllar bilan ishlash uchun **<fstream>** kutubxonasi foydalaniladi. Bu kutubxona yordamida, fayllarga ma'lumot yozish, o'qish yoki ularni tahrirlash mumkin. C++-da faylga o'qish va yozish uchun quyidagi asosiy oqim turlari mavjud:

1. **ifstream (Input File Stream)** – Fayldan ma'lumot o'qish uchun ishlatiladi.
2. **ofstream (Output File Stream)** – Faylga ma'lumot yozish uchun ishlatiladi.
3. **fstream (File Stream)** – Fayldan ma'lumot o'qish va unga yozish uchun ishlatiladi.

Bu oqimlar yordamida fayllar bilan ishlash juda oson va tushunarli bo'ladi. Endi bu oqimlar qanday ishlashini, qanday foydalanuvchi tajribasini yaratish mumkinligini ko'rib chiqamiz.

1. Faylni o'qish va yozish

Faylni o'qish yoki yozish jarayonida dasturchi faylga kirish huquqini aniqlab, o'qish yoki yozish rejimini belgilashi kerak. C++-da faylni ochish uchun **ifstream** yoki **ofstream** sinflari ishlatiladi. Faylni ochish uchun **open()** funksiyasidan foydalanish ham mumkin, ammo **ifstream** va **ofstream** konstruktorlarida fayl nomini kiritish orqali faylni ochish eng qulay usuldir.

Fayldan o'qish

Fayldan ma'lumotni o'qish uchun, **ifstream** sinfi ishlatiladi. Quyidagi misolda fayldan ma'lumot o'qish jarayoni ko'rsatilgan:

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
int main() {
    ifstream inputFile("data.txt"); // Faylni o'qish uchun ochamiz
    if (!inputFile) { // Fayl muvaffaqiyatli ochilmagan bo'lsa
        cerr << "Faylni ochishda xatolik!" << endl;
        return 1;
    }
    string line;
    while (getline(inputFile, line)) { // Faylni qatorma-qator o'qish
        cout << line << endl; // Ekranga chiqarish
    }
    inputFile.close(); // Faylni yopish
    return 0;
}
```

Bu dasturda fayldan ma'lumot qatorma-qator o'qilib, har bir satr ekranga chiqariladi.

2. Faylga Yozish

Faylga ma'lumot yozish uchun **ofstream** sinfi ishlatiladi. Bu sinf faylni yozish rejimida ochadi va faylga ma'lumot yozishni ta'minlaydi. Faylga yozishda yangi ma'lumotlar fayl oxiriga qo'shiladi yoki faylni yangilash mumkin.

```
#include <iostream>
#include <fstream> // Fayl kutubxonasi
using namespace std;
int main() {
    ofstream outputFile("output.txt"); // Faylni yozish uchun ochamiz
    if (!outputFile) { // Agar faylni ochishda xatolik bo'lsa
        cerr << "Faylga yozishda xatolik!" << endl;
        return 1;
    }
    outputFile << "Bu faylga yozilgan birinchi satr." << endl; // Faylga yozish
    outputFile << "Ikkinchi satrni ham yozdim." << endl;
    outputFile.close(); // Faylni yopish
    return 0;
}
```

Bu misolda, output.txt faylga ikkita satr yoziladi. Agar fayl mavjud bo'lmasa, u avtomatik ravishda yaratiladi.

Xavfsizlik va Resurslarni Boshqarish

Fayllar bilan ishlashda xavfsizlikka alohida e'tibor qaratish kerak. Faylga yozish va o'qish operatsiyalari xavfli bo'lishi mumkin, chunki xatolik yuz bersa, ma'lumotlar yo'qolishi yoki fayl buzilishi mumkin. Fayllarni to'g'ri yopish, o'qish va yozish jarayonida xatoliklarni tekshirish zarur. Shuningdek, faylni ochishdan oldin uning mavjudligini tekshirish va kerakli ruxsatlarni olish ham muhimdir.

Fayllar bilan ishlashda resurslarni boshqarish ham muhim masaladir. Dasturda fayl ochishdan oldin va keyin xotira resurslarini to'g'ri boshqarish lozim. Fayllarni o'qish va yozish jarayonida tizimning o'ziga xos cheklovlari va imkoniyatlari mavjud. Shuning uchun, fayllar bilan ishlashda tizimning resurslaridan samarali foydalanish va ularni ehtiyotkorlik bilan boshqarish kerak.

Xulosa

C++ dasturlash tilida fayllar bilan ishlash – bu dasturlashda ma'lumotlarni saqlash va ularga kirishning muhim usuli hisoblanadi. Fayllar bilan ishlashda turli sinflar va metodlar mavjud bo'lib, ular yordamida fayllarga o'qish, yozish va tahrir qilish osonlashadi. Fayllar bilan ishlash jarayonida xatoliklarni tekshirish, fayllarni to'g'ri yopish va xavfsizlikni ta'minlash juda muhimdir. Dasturda fayllar bilan ishlashda resurslarni boshqarish va xavfsizlikka alohida e'tibor berish zarur. C++ dasturlash tilida fayllar bilan ishlashni o'rganish, dasturiy ta'minotni yaratish jarayonida muhim qadamdir. Fayllar bilan ishlash nafaqat kichik dasturlarda, balki katta va murakkab tizimlarda ham keng qo'llaniladi. Bu esa dasturning umumiy samaradorligini oshiradi va ma'lumotlarni to'liq saqlash imkoniyatini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Stroustrup, B. "The C++ Programming Language" – Addison-Wesley, 2013.
2. Lippman, S. B., Lajoie, J., Moo, B. E. "C++ Primer" – Addison-Wesley, 2012.
3. Meyers, S. "Effective C++: 55 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs" – Addison-Wesley, 2005.
4. SQLite Documentation – <https://www.sqlite.org/docs.html>
5. ISO/IEC 14882:2020 – C++ Standarti, <https://isocpp.org>
6. Bruce Eckel. "Thinking in C++" – Prentice Hall, 2000.
7. Josuttis, N. M. "The C++ Standard Library: A Tutorial and Reference" – Addison-Wesley, 2012.